

Historična besedila: Dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov na
Inštitutu za novejšo zgodovino
DARIAH-SI

Andrej Pančur

Definicija: Raziskovalni podatki v digitalni humanistiki (DARIAH-DE)

Raziskovalni podatki v digitalni humanistiki so vsi viri in rezultati, ki se jih zbira, opisuje, vrednoti in/ali proizvaja v kontekstu raziskav v umetnosti in humanistiki in katere se lahko (dolgoročno) hrani v strojno berljivi obliki za namen arhiviranja, citiranosti in nadaljne uporabe.

Raziskovalni podatki v digitalni humanistiki v okviru raziskovalnih ciklov

Raziskovalni podatki na RI INZ

arhivi

knjižnice

muzeji

SIDIH-SI (RI INZ)

- SI-DIH iskalnik
- digitalna knjižnica
- popisi prebivalstva
- indeks citiranosti
- smrtne žrtve
- sejni zapiski
- politični programi
- ...

Portal Sistory

Slovensko English Kazalo Pišite nam O Sistory Način citiranja

Vaš iskani niz ... IŠČI

IŠČI tudi po celotnem besedilu Napredno iskanje Pomoč

SISTORY
ZGODOVINA SLOVENIJE

Viri Literatura DH Zgodovina in šola ZIC Prireditve Povezave

Domov 11. maj 2015

Predstavitev iskalnika - How to search

Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod!

Kranjska v prvem letu velike vojne

Jane Galparčič

Slovenski parlament

Politično-zgodovinski pregled od začetka prvega do konca šestega mandata (1992 - 2014)

Novice

08.05.2015
Tone Zorn: Razvoj ljudske oblasti na Primorskem od kapitulacije Italije do 1944. leta. Ljubljana 1959

05.05.2015
Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk: Ljubljanski župani skozi čas: 500 let ljubljanskih županov (1504-2004). Ljubljana 2004

20.04.2015
Peter Rustja: Med Trstom in Dunajem: Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897). Trst 1999

[Prijava na novice](#) [Vse novice](#)

Mnenja

[Moje mnenje](#)

Pomagajte nam oblikovati in izboljšati portal Zgodovina Slovenije – Sistory. [Pišite nam](#)

[Inštitut za novejšo zgodovino](#)

[SI-DIH](#) [DARIAH](#)

»Viri

Uporabite tiskane, arhivske in ustne vire, ki jih za vas zbiramo na enem mestu. Prebrskajte bogate zbirke podatkov in si oglejte slikovno gradivo.

»Literatura

Prelistajte serijske publikacije, (e)-monografije in rokopise, od diplomskih del do doktoratov ter rokopisov, ki iz različnih razlogov niso bili dostopni javnosti.

»DH

Digitalna humanistika

»Zgodovina in šola

Starejši šolski učbeniki, učni načrti in revija Zgodovina v šoli. Poučna in zabavna spletna stran za osnovnošolce Zgod(b)oved z e-knjžnico.

»Zgodovinarški indeks citiranosti (ZIC)

ZIC je popis citatov iz slovenskih zgodovinskih monografij ter osrednjih znanstvenih časopisov in revij.

»Prireditve

Sprehodite se po virtualnih razstavah in si oglejte utrinke s predavanj in konferenc, ki se jih niste uspeli udeležiti.

»Povezave

Seznam portalov in spletnih strani, ki jih uporabljajo zgodovinarji in ljubitelji zgodovine.

Popisi prebivalstva: orodje za transkribiranje podatkov

Administracija | Kontakt | Menu | Novice | Publikacije | ZIC | Žrtve | Popisi prebivalstva

Seznam popisov

Filter | Vnos popisa | Uvoz iz XML | Polja enot | Polja podenot | Polja oseb | Popis št.: 2

podatki | Seznam enot | Seznam podenot | Seznam oseb | Strukture enot | Strukture podenot | Strukture oseb | Šifrant naslovov | Izvoz v XML

Filter | Enota št. 930

Dodaj podenoto | Dodaj osebo

Enota št. 930

PREGLED VSEH ČLANOV DRUŽINE

Redna štev.	Priimek in ime poglavarja in vseh članov družine	Spol		Zakonski (bračni) stan	Kaj je kdo napram poglavarju	Kdaj je rojen			Mesto rojstva: občina in srez; za v inozemstvu rojene samo država	Domovinska občina in srez; pri tujih državljanih samo država	Veroizpovedanje	Narodnost
		moški	ženski			dan	mesec	leto				
I. Trajno prisotne osebe												
1	✓ Zajdela Franc	1		poročen	poglavar	22	9	1883	Malometoški hutorani	Žiljanci	rimskokatoliška	
2	" Rora		1	poročena	žena	3	8	1876	Krško	"	"	"
3	" Franc	1		poročen	sin	28	12	1920	Žiljanci	"	"	"
4	" Štuton	1		"	"	28	4	1920	Žiljanci	"	"	"
5	Ponisarvas Mikaela	1		poročena	hči	9	9	1911	Trbovlje	Trbovlje	"	"
6	Rovin György	1		poročeni	prostanec	25	6	1912	Trbovlje	Trbovlje	"	"
7	" Mikael	1		"	"	25	6	1912	"	"	"	"
8	" Kamilo	1		"	"	24	9	1913	"	"	"	"

Povečava (167, 136) x2

Redna štev.	Priimek in ime poglavarja in vseh članov družine
1	2
1	✓ Zajdela Franc
2	" Rora
3	" Franc
4	" Štuton
5	Ponisarvas Mikaela

x1 x2 x4 x8 x16

a oseba: Franc Zajdela | Razmerje: Žena | ostalaRazmerja | prisotnost: trajno prisotna | priimek: Zajdela | ime: | spol: Ženska | stan: poročen | rojen (dan): 3 | rojen (mesec): 8 | rojen (leto): 1896 | kraj rojstva: Krško | domovinska pravica: | vera: rimskokatoliška | narodnost: jugoslovanska | materni jezik: slovenski | poklic: gospodinja | opomba: | mojaOpomba | napaka: Ne | prisotnost: | stan: | vera: | narodnost: | materni jezik: | zaporedje: 0 | Prejšnje verzije: | Shrani

GitHub

Ortsrepertorium

Updated 16 days ago

★ 0 📄 0

Seje_DZ

Updated 27 days ago

XSLT ★ 1 📄 0

PNZ

Prispevki za novejšo zgodovino

Updated 27 days ago

HTML ★ 0 📄 0

Sejni_zapiski

Updated 27 days ago

HTML ★ 1 📄 1

PoliticalParties-Programs

Updated on 3 Dec 2015

★ 1 📄 0

ZIC

XSLT ★ 0 📄 0

NejaBH

Neja Blaj Hribar

Invite someone

Fedora Commons

[About](#) [Download](#) [Features](#) [Community](#) [Resources](#)

About Fedora

Fedora is a robust, modular, open source repository system for the management and dissemination of digital content. It is especially suited for digital libraries and archives, both for access and preservation. It is also used to provide specialized access to very large and complex digital collections of historic and cultural materials as well as scientific data. Fedora has a worldwide installed user base that includes academic and cultural heritage organizations, universities, research institutions, university libraries, national libraries, and government agencies.

The Fedora Repository Project is led by the Fedora Leadership Group and is under the stewardship of the [DuraSpace](#) not-for-profit organization providing leadership and innovation for open source technology projects and solutions that focus on durable, persistent access to digital data.

In partnership with stakeholder community members DuraSpace has put together global, strategic collaborations to sustain Fedora which is used by more than three hundred institutions. The Fedora project is directly supported with in-kind contributions of development resources and financial donations through the [DuraSpace community membership program](#). Learn more about DuraSpace support for open source technology projects and solutions [here](#).

Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) was originally developed by researchers at Cornell University as an architecture for storing, managing, and accessing digital content in the form of *digital objects* inspired by the [Kahn and Wilensky Framework](#). Fedora defines a set of abstractions for expressing digital objects, asserting relationships among digital objects, and

archivematica

[Home](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[Community](#)[Development](#)[News](#)[Wiki](#)[Demo](#)

Preserving memory since 2009

Archivematica is a web- and standards-based, open-source application which allows your institution to preserve long-term access to trustworthy, authentic and reliable digital content.

[Download](#)

Open Archival Information System (OAIS) reference model (ISO-STD 14721)

Processing configuration

- General
- Failures
- Transfer source locations
- AIP storage locations
- AtoM DIP upload
- CONTENTdm DIP upload
- Archivists Toolkit DIP upload
- PREMIS agent
- REST API
- Users
- Version

Processing configuration

<input checked="" type="checkbox"/> Send transfer to quarantine	No
<input checked="" type="checkbox"/> Approve normalization	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> Store AIP	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> Transcribe files (OCR)	No
<input checked="" type="checkbox"/> Generate transfer structure report	No
<input type="checkbox"/> Remove from quarantine after	<input type="text"/> days
<input checked="" type="checkbox"/> Create SIP(s)	Create single SIP and continue
<input checked="" type="checkbox"/> Extract packages	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> Normalize	Normalize for preservation and :
<input checked="" type="checkbox"/> Reminder: add metadata if desired	Continue
<input checked="" type="checkbox"/> Examine contents	Skip examine contents
<input checked="" type="checkbox"/> Select file format identification command (Transfer)	Skip File Identification
<input checked="" type="checkbox"/> Select file format identification command (Ingest)	Use existing data
<input checked="" type="checkbox"/> Select file format identification command (Submission documentation & metadata)	Skip File Identification

Any ▾ Keyword ▾ Search archival storage Show files? Show AICs?

[Add New](#)

Browse archival storage

Total size: 80.09 MB Total files: 206 indexed

AIP	Size	UUID	Date stored	Status	Pointer File	
demos	2.26 MB	3e354401-4e5d-4d59-9b8b-f45d0c4fc0b0	2014-12-12 14:36	Stored	Pointer File	
halottak	77.84 MB	ecfbc5f0-be2e-49cd-8c80-ebd4f5782357	2014-12-12 14:45	Stored	Pointer File	

Showing 1 to 2 of 2.